

Diseño de un controlador de temperatura MPC lineal en un reactor de hidrólisis ácida

L. A. Velázquez Herrera^{1*}, E. Bolaños Reynoso¹, L. López Zamora¹,
¹Tecnológico Nacional de México Campus Orizaba/ División de Estudios de Posgrado e
Investigación
llopezz@orizaba.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Se desarrolló un sistema lineal de control predictivo basado en modelos MPC, a partir del modelo matemático que describe el comportamiento del proceso de la hidrólisis ácida del bagazo de caña de azúcar, con el fin de controlar la temperatura del sistema en los rangos de operación adecuados. El sistema de control MPC lineal fue comparado contra controladores convencionales empleando los criterios de rendimiento ITAE, ISE y IAE. Los resultados mostraron que el sistema de control MPC estabiliza la temperatura en su punto de ajuste de manera satisfactoria, minimizando la sobreelongación de la variable de control en un 17% y estabilizando las perturbaciones inducidas en el sistema significativamente en comparación a los sistemas de control P, PI y PID convencionales.

Palabras clave: Modelos matemáticos, hidrólisis ácida, Modelo de control predictivo.

Abstract

A linear predictive control system based on MPC models was developed, based on the mathematical model that describes the behavior of the acid hydrolysis process of sugarcane bagasse, in order to control the temperature of the system in the appropriate operating ranges. The linear MPC control system was compared against conventional controllers using the ITAE, ISE and IAE performance criteria. The results showed that the MPC control system stabilizes the temperature at its set point in a satisfactory way, minimizing the overshoot of the control variable by 17% and stabilizing the induced disturbances in the system significantly compared to the P, PI and PID conventional control systems.

Key words: Mathematical models, acid hydrolysis, model predictive control.

Introducción

El pretratamiento ácido con ácidos diluidos es uno de los más efectivos para solubilizar la hemicelulosa y la lignina contenida en la materia lignocelulósica [1] debido a su alto rendimiento, logrando un porcentaje de remoción aproximado del 90% [2] a temperaturas que oscilan entre los 100 – 121.1°C a una presión de 1.4 kg/cm² durante un tiempo determinado con base a la materia prima a pretratar [3, 4]. Una de las variables fundamentales que influyen en la etapa de hidrólisis ácida es la temperatura de operación del reactor, debido a que un incremento puede llegar a degradar la materia prima en cuestión [5].

Una de las estrategias de control de procesos que en la actualidad ha sido de gran importancia en diferentes industrias es el control predictivo basado en modelos (MPC), reemplazando a las estrategias de control proporcional, integral y derivativo (PID) clásicas satisfactoriamente [6]. Dentro

de las principales ventajas del sistema de control MPC lineal es el diseño del controlador a través de modelos dinámicos del proceso [7], de igual forma permite incluir restricciones medio ambientales y operacionales con la finalidad de efectuar un control satisfactorio de las variables del proceso.

A diferencia de los sistemas de control P, PI y PID convencionales, los cuales se encargan de estabilizar los procesos mediante datos pasados del sistema a controlar, el control MPC se encarga de predecir el comportamiento de la respuesta controlable, utilizando modelos matemáticos anticipándose a las perturbaciones que se puedan presentar con respecto al tiempo de operación, con la ayuda de una matriz de predicción [8, 9].

El objetivo principal de esta investigación fue diseñar un controlador MPC lineal de temperatura, a fin de mantener estable el set point durante el proceso de la hidrólisis ácida del bagazo de caña de azúcar, así como también, comparar la respuesta del sistema en lazo cerrado a través de los criterios de rendimiento dinámico del controlador MPC contra sistemas de control convencionales proporcional, proporcional integral y proporcional integral y derivativo (P, PI y PID).

Metodología

Obtención del espacio de estados en tiempo discreto

A partir de los modelos dinámicos que describen el comportamiento del proceso propuestos por Kumar *et al* [10]; Tizazu y Moholkar [11]; Vegi y Shastri [12] y Velázquez – Herrera *et al* [13] se plantearon los balances de materia (Ec. 1 y 2) y el balance de energía (Ec. 3) de la chaqueta de calentamiento del reactor, la reacción que se lleva a cabo dentro del reactor es no exotérmica, por lo que sólo se considera el calor absorbido por la reacción:

$$\frac{dC_X}{dt} = k_{H0} C_A^{\beta_H} \exp\left(-\frac{E}{RT}\right) C_H - k_{X0} C_A^{\beta_X} \exp\left(-\frac{E}{RT}\right) C_X \phi \quad (1)$$

$$\frac{dC_F}{dt} = k_{H0} C_A^{\beta_H} \exp\left(-\frac{E}{RT}\right) C_H - k_{F0} C_A^{\beta_F} \exp\left(-\frac{E}{RT}\right) C_F \phi \quad (2)$$

$$\frac{dT}{dt} = -\frac{\Delta H_r k_H C_H}{\rho C_p} + \frac{UA(T - T_j)}{\rho V C_p} \quad (3)$$

donde, C_H es la concentración de hemicelulosa (gL^{-1}), C_X es la concentración de xilosa (gL^{-1}), C_F es la concentración de furfural (gL^{-1}), C_A es la concentración de ácido sulfúrico (% v/v), k_H es la constante de velocidad de reacción (min^{-1}), k_{H0} es el factor pre-exponencial de la hemicelulosa ($\text{min}^{-1} \% \text{v/v}$), k_{X0} es el factor pre-exponencial de la xilosa ($\text{min}^{-1} \% \text{v/v}$), k_{F0} es el factor pre-exponencial del furfural ($\text{min}^{-1} \% \text{v/v}$), β_H , β_X y β_F son los exponentes de fracción ácida con respecto a cada producto y reactivo (adimensionales), E es la energía de activación (cal mol^{-1}), R es la constante de los gases ideales ($\text{cal mol}^{-1} \text{K}^{-1}$), ϕ es el factor de interacción de la relación líquido – sólido con el proceso (adimensional), T es la temperatura (K), ΔH_r es el calor de reacción (cal g^{-1}), ρ es la densidad de la mezcla dentro del reactor (kg L^{-1}), C_p es la capacidad calorífica del bagazo de caña de azúcar ($\text{cal kg}^{-1} \text{K}^{-1}$), U es el coeficiente de transferencia de calor ($\text{cal K}^{-1} \text{min}^{-1} \text{m}^{-2}$), A área de transferencia de calor (m^2), V es el volumen dentro del reactor (L) y T_j es la temperatura de la chaqueta de calentamiento (K).

A través de linealización Jacobiana se modificaron los balances de materia y energía del proceso, teniendo en cuenta que el incremento de la temperatura dentro del sistema es gradual se propuso un control lineal MPC, el punto de linealización fue una temperatura de 121°C debido a que es el

punto en donde se busca tener un control que se mantenga sin perturbaciones que afecten al proceso, se hallaron las matrices que componen el espacio de estados del sistema en tiempo discreto. Los ajustes matemáticos mediante Matlab fueron realizados a fin de determinar el espacio de estados en tiempo discreto del proceso, obteniendo las matrices que componen el sistema en lazo abierto de la etapa ácida [Ecs. 4 – 7]:

$$A_D = \begin{bmatrix} 1.8835 & -0.0777 \\ 0.8835 & 0.9223 \end{bmatrix} \quad (4)$$

$$B_D = \begin{bmatrix} 0.0086 \\ -0.0034 \end{bmatrix} \quad (5)$$

$$C_D = [0 \quad 1] \quad (6)$$

$$D_D = [0] \quad (7)$$

donde A_D es la matriz de variables de estados en tiempo discreto, B_D es la matriz de variables de estado en la entrada del proceso en tiempo discreto, C_D es la matriz de variables de estado en la salida del proceso en tiempo discreto y D_D es la matriz de alimentación directa del modelo de espacio de estados en tiempo discreto.

Diseño del control MPC lineal

Debido a que el incremento de la temperatura dentro del reactor de hidrólisis es de manera gradual se optó por el diseño de un sistema de control MPC lineal, evitando de esta forma el diseño de un controlador más robusto que pueda incrementar el costo de operación del proceso. Se empleó el espacio de estados en tiempo discreto para obtener la respuesta en lazo cerrado del sistema de control MPC lineal, a partir de las ecuaciones de diseño del sistema de control basado en modelos representadas por las ecuaciones [8 – 9]:

$$\begin{bmatrix} \Delta x_m(k+1) \\ y(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_m & 0_m^T \\ C_m A_m & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x_m(k) \\ y(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_m \\ C_m B_m \end{bmatrix} \Delta U(k) \quad (8)$$

$$y(k) = [0_m \quad 1] \begin{bmatrix} \Delta x_m(k) \\ y(k) \end{bmatrix} \quad (9)$$

donde, A_m , B_m , C_m representan a las matrices aumentadas que conforman el espacio de estados aumentado del sistema de control MPC, $\Delta x_m(k+1)$ y $y(k+1)$ representan las predicciones de las variables de entrada y de salida del control del proceso en un paso $k+1$, ΔU es el vector de parámetros para la secuencia de control, 0_m , vector auxiliar de ceros con dimensiones apropiadas.

A partir de dichas ecuaciones, se obtuvo el espacio de estados aumentado del proceso de hidrólisis ácida empleado en la programación de las ecuaciones que describen el comportamiento de la temperatura del pretratamiento ácido en el software Matlab mediante programación cuadrática empleando la herramienta “quadprog” para optimizar la función objetivo [Ec. 10].

$$J = \frac{1}{2} x^T E x + x^T F \quad (10)$$

El sistema de control MPC lineal consideró una restricción operacional de temperatura [Ec. 11 - 12], a fin de restringir la temperatura del sistema en 121.1 °C, esto con el objetivo de disminuir las perturbaciones que puedan afectar al proceso.

$$u^{\min} \leq u(k) \leq u^{\max} \quad (11)$$

$$100 \leq u(k) \leq 121.1 \quad (12)$$

De igual manera se consideraron los intervalos de horizonte de predicción (Np) entre 10 y 35, seleccionados debido a que el código de sintonía indicó que el proceso se estabiliza entre ese rango y horizonte de control (Nc) en intervalos desde 2 hasta Np-1, puesto que el horizonte de control no debe ser mayor o igual al horizonte de predicción [14].

Comparativa entre el controlador MPC y controladores convencionales

Se realizó la comparativa entre el controlador MPC lineal de temperatura contra controladores convencionales P, PI y PID, empleando los criterios de rendimiento ISE, IAE e ITAE, los cuales se obtienen a partir de las ecuaciones [13-15]

$$ISE = \int_0^{\infty} \varepsilon^2(t) \quad (13)$$

$$IAE = \int_0^{\infty} |\varepsilon(t)| dt \quad (14)$$

$$ITAE = \int_0^{\infty} t |\varepsilon(t)| dt \quad (15)$$

Resultados y discusión

La respuesta a lazo abierto del espacio de estados de la etapa ácida muestra un comportamiento altamente inestable (Figura 1), lo que implica que, sin un adecuado control de la temperatura, se puede presentar un aumento repentino de ésta, ocasionando la descomposición de los azúcares fermentables. El análisis de polos presenta valores de 0.2141 y -0.0001, lo que respalda la inestabilidad del proceso.

Figura 1. Respuesta de lazo abierto del sistema de control de la etapa ácida

En la Figura 2, se muestra la influencia del controlador MPC lineal de temperatura, el cual alcanza a estabilizar la temperatura de la etapa ácida de manera satisfactoria en el set point establecido de 121.1°C en un periodo de 10 min con parámetros de sintonía de un horizonte de predicción (N_p) de 10 y un horizonte de control (N_c) de 4, igualmente se observa que en la simulación con los parámetros de sintonía ya mencionados, el proceso tiene una sobreelongación menor reduciéndola en un 2.25%. Así mismo se reduce el tiempo de estabilización del sistema en un 90% a lo reportado por Vegi y Shastri [12].

Figura 2. Respuestas a lazo cerrado del sistema de control MPC lineal de temperatura de la hidrólisis ácida

La restricción del controlador lineal de temperatura MPC juega un papel muy importante en la minimización de perturbaciones que pueden afectar directamente al sistema, en la Figura 3 se observa el comportamiento del sistema empleando el controlador sin y con restricciones induciendo una perturbación en el tiempo 30 y 35 del proceso, claramente se puede observar que al restringir la temperatura máxima de operación en 121.1°C el controlador responde satisfactoriamente disminuyendo la sobreelongación de la perturbación en un 4.63% lo cual indica que las restricciones estabilizan satisfactoriamente la temperatura de operación del proceso.

Figura 3. Comparativa entre controlador MPC lineal con restricciones contra controlador MPC lineal con restricciones.

La comparativa del sistema de control MPC contra controladores convencionales se muestra en la Figura 4, en donde se observa que el controlador MPC lineal de temperatura presenta una menor sobreelongación en comparación con los sistemas de control clásicos reduciéndola en un 17% logrando de esta manera estabilizar disminuir el tiempo de estabilización de 20 min en aproximadamente un 85% lo que equivale a 3 min.

Figura 4. Sistema de control MPC lineal vs sistemas de control convencionales.

Los criterios de rendimiento que se muestran en la Tabla 1 presentan los errores cuadráticos de cada uno de los sistemas de control, observándose que el controlador MPC lineal con restricción presenta valores inferiores de IAE, ISE e ITAE logrando controlar la variable de respuesta de forma rápida en comparación de los sistemas de control convencionales.

Tabla 1. Criterios de rendimiento de los sistemas de control

Tipo de control	Np	Nc	IAE	ISE	ITAE
P	-	-	1814.44	87175.30	8726.76
PI	-	-	1823.60	87127.25	8792.02
PID	-	-	1720.48	77676.23	8581.40
MPC sin restricción	10	4	466.956	47513.14	777.5954
MPC con restricción	10	4	252.03	29348.88	499.35

Trabajo a futuro

Como trabajo a futuro se planea, ajustar los modelos matemáticos que describen el proceso de la hidrólisis ácida con la finalidad de comparar los rendimientos y costos de operación entre un controlador MPC lineal y un controlador MPC no lineal, con el objetivo de determinar si cuál presenta una viabilidad efectiva al controlar el proceso.

Conclusiones

El sistema de control MPC lineal de temperatura, estabiliza de manera satisfactoria la variable de control (temperatura dentro del reactor de hidrólisis ácida), reduciendo el tiempo de estabilidad en un 85% y la sobreelongación en un 17%, evitando que la temperatura presente perturbaciones fuera de los rangos adecuados de operación de la etapa ácida. Añadir restricciones de operación, hace que el funcionamiento del control MPC lineal ajuste con mayor rapidez la temperatura en el set point deseado.

Agradecimientos

Se agradece al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) por el apoyo económico número 732081 otorgado para los estudios del programa de Doctorado en Ciencias de la Ingeniería.

Referencias

- [1] S. Niju and M. Swathika, "Delignification of sugarcane bagasse using pretreatment strategies for bioethanol production", *Biocatalysis and Agricultural Biotechnology*, Vol 20 no. 101263 pp.1 – 6, 2019 <https://doi.org/10.1016/j.bcab.2019.101263>.
- [2] P.Y Wijaya, D.D.R. Putra, T. V. Widyaya, H. Jeon – Myeong, J. D. Suh and S.C. Kim, "Comparative study on two-step concentrated acid hydrolysis for the extraction of sugars from lignocellulosic biomass", *Bioresource Technology*, Vol 164, pp 221 – 231, 2014, <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2014.04.084>.
- [3] M. K. D. Rambo, K. J. C. Rodriguez, M. C. D. Rambo and E. A. B. Filho, "The response surface methodology as tool to optimize the extraction and acid hydrolysis processes applied to babassu residues", *Revista Brasileira de Pós – Graduação*, Vol. 13. no. 32 pp. 807 – 825, 2016. <http://dx.doi.org/10.21713/2358-2332.2016.v13.953>
- [4] A. C. Gomes, D. N. Moysés, L. M. M. Santana and A. M. de Castro, "Fed – batch strategies for saccharification of pilot – scale mild – acid and alkali pretreated sugarcane bagasse: Effects of solid loading and surfactant", *Industrial Crops and Products*, Vol. 119, pp. 283 – 289, 2018 [DOI: 10.1016/j.indcrop.2018.04.026](https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2018.04.026).
- [5] L. A. Velázquez – Herrera, "Simulación del proceso de hidrólisis enzimática a partir de bagazo de sorgo dulce para la producción de bioetanol de segunda generación utilizando ASPEN HYSYS", *Tesis de Maestría en Ciencias de la Ingeniería Química*, Tecnológico Nacional de México Campus Orizaba 2017, [DOI:10.13140/RG.2.2.11926.98884](https://doi.org/10.13140/RG.2.2.11926.98884).
- [6] J. A. Ramirez, "Un algoritmo genético para sintomización de una estructura de control MPC (DMC) aplicado a una planta de presión", *Revista Politécnica*, Vol 11 no. 20 pp. 77 – 87, 2015.
- [7] Z. He, M.H. Sahraei and L.A. Ricardez – Sandoval, "Flexible operation and simultaneous scheduling and control of CO₂ capture plant using model predictive control", *International Journal of Greenhouse Gas Control*, Vol 48, pp. 300 – 311, 2016. <https://doi.org/10.1016/j.ijggc.2015.10.025>.
- [8] L. Wang, "Model predictive control system desing and implementation using MATLAB" *Ed. Springer*, pp. 1 – 39, 2009.
- [9] A. B. Ramesh, S. Kibreab and S. Mehari, "Experimental studies on step response of water level control system with P, PI and PID control mechanisms", *International Research Journal of Engineering and Technology*, Vol 7, no. 10, pp. 1504 – 1509, 2020.
- [10] S. Kumar, P. Dheeran, S.P. Singh, I. M. Mishra and D. K. Adhikari, "Kinetic studies of two – stage sulphuric acid hydrolysis of sugarcane bagasse", *Renewable Energy*, Vol . 83, pp. 850 – 858, 2015. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2015.05.033>
- [11] B. Z. Tizazu and V. S. Moholkar, "Kinetic and thermodynamic analysis of dilute acid hydrolysis of sugarcane bagasse", *Bioresource Technology*, Vol. 250, pp. 197 – 203, 2018, <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2017.11.032>.

- [12] S. Vegi and Y. Shastri, "Optimal control of dilute acid pretreatment and enzymatic hydrolysis for processing lignocellulosic feedstock", *Journal of Process Control*, Vol. 56, pp. 100 – 111, 2017, <https://doi.org/10.1016/j.jprocont.2017.05.012>.
- [13] L.A Velázquez – Herrera, L.Z. López, E.R. Bolaños and O.F. Illescas, " Simulación dinámica del proceso de remoción de hemicelulosa y producción de xilosa a partir de residuos agroindustriales", *Memorias del XLI Encuentro Nacional de la AMIDIQ del 22 al 24 de octubre. 2020*